

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
586 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	498
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Jismoniy shaxslar soliq ma'muriyatchiligining nazariy masalalari	505
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Ibragimov Boburshox Boxodir o'g'li, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Digital Transformation in Public Sector: Advantages and Challenges of the Integration.....	511
Abdurakhmanova Sevinch	
Важность проекта “Умный город” в Узбекистане.....	517
Акбаржон Иминов	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari.....	522
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	530
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Влияние цифровизации на сокращение теневой экономики: возможности и ограничения	536
Срождиддинова З.Х., Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи	
Строительство здания с ограждающей конструкцией из энергоэффективных мелкоштучных трехслойных блоков.....	540
Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О.	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового Узбекистана.....	546
Умаров Б.С.	
Современные тенденции и перспективы повышения износостойкости футеровок в горно-размольных установках	556
Акмал Жуманазаров, Илхом Эгамбердиев, Элбек Очилов, Маъруф Саибов	
Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar	562
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Habibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	570
Hamroyev Sherzod Axtamovich	

Iqtisodiy islohotlar jarayonida tovar va xizmatlar importining narxlar shakllanishiga ta'siri577
Bababekova Gulchexra Baxtiyorovna

MUNDARIJA SOÐERÐANIJE CONTENTS

IQTISODIY ISLOHOTLAR JARAYONIDA TOVAR VA XIZMATLAR IMPORTINING NARXLAR SHAKLLANISHIGA TA'SIRI

Bababekova Gulchexra Baxtiyorovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti,
“Umumiqtisodiy fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

IQTISODIYOT

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy islohotlar jarayonida xalqaro raqobatning kuchayishi va tovar hamda xizmatlar importining narxlar shakllanishiga ta'siri tahlil qilingan. Narx shakllanish jarayonlari iqtisodchi olimlarning nazariy qarashlari hamda amaliy ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Tadqiqot davomida qo'llanilgan metodlar va ularning asoslari bayon etilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, import hajmi va tarkibining ichki narxlarga ta'siri aniqlanib, asosli xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, bozor, narx, kon'yunktura, ishchi kuchi, malaka, inson kapitali, jamg'arish, ishlab chiqarish, talab, taklif, elastiklik.

Abstract: The article analyzes the impact of economic reforms on price formation in the national economy in the context of increasing international competition and the import of goods and services. Pricing processes are examined through the perspectives of prominent economists and supported by practical data. The research methods applied in the study are outlined. Based on the analysis, the influence of imports on domestic pricing is identified, and relevant conclusions and recommendations are provided.

Keywords: globalization, market, price, conjuncture, labor force, qualification, human capital, accumulation, production, demand, supply, elasticity.

Аннотация: В статье рассматривается влияние экономических реформ на формирование цен в условиях национальной экономики в контексте усиления международной конкуренции и импорта товаров и услуг. Процессы ценообразования проанализированы с позиций ведущих экономистов, а также на основе практических данных. Представлены используемые методы исследования. В результате анализа определено влияние импорта на внутренние цены, сформулированы обоснованные выводы и предложения.

Ключевые слова: глобализация, рынок, цена, конъюнктура, рабочая сила, квалификация, человеческий капитал, накопление, производство, спрос, предложение, эластичность.

KIRISH

Iqtisodiy islohotlar sharoitida narx shakllanishi muammosi milliy xo'jalikning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi kuchayib borayotganining bevosita ta'siri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu ta'sir, bir tomondan, global bozorlarning shakllanishi, ikkinchi tomondan esa milliy xo'jaliklarning ochiqlik darajasining ortib borishi orqali iste'molning baynalminallashuviga olib kelmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar, ishlab chiqarish va iste'mol hajmlarining nisbatan qisqarib borishi narxlar pasayishiga hamda bozor kon'yunkturasining o'zgarishiga olib keladi. Global iqtisodiyotning tarkibiy tizimi bilan chambarchas bog'liq davlatlar taraqqiyotiga ushbu ko'rsatkichlar va omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida mazkur ta'sirlarni kamaytirishga qaratilgan samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Olimlarning fikricha, bunday sharoitda ishlab chiqarish xarajatlari va narxlar o'zgarishi, bozor subyektlari o'rtasidagi narx shakllanishi bo'yicha umumiy normalar mavjud bo'lib, bu jarayon muayyan iqtisodiy qonuniyatlarga asoslanadi. Shuningdek, mamlakatda tarkibiy iqtisodiy rivojlanish, o'zgarishlarning modernizatsiyalashuvi va islohotlarning mazmuni narx siyosatini takomillashtirish hamda

narx shakllanishini optimallashtirishni talab qiladi.

Mazkur islohotlarni amalga oshirish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-02-28 sanasidagi "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida [1] "Iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalari va ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish maqsadida innovatsion hududga aylantirilayotgan tumanlarda mavjud analoglaridan 50 foizgacha arzonlashtirilgan va sifatli, xom ashyo narxiga nisbatan 2–3 baravar yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish, shu jumladan umumiy qiymati 165,9 milliard so'mlik jami 195 ta loyihani amalga oshirish" vazifasi belgilab berilgan.

Hozirgi kunda davlat tomonidan 30 dan ortiq mahsulot va xizmat turlari narxi tartibga solinayotgani erkin raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [2]. Shu bois, endilikda asosiy e'tiborni narxlarni bevosita belgilashga emas, balki korxonalar o'rtasida erkin raqobatni rivojlantirish orqali narxlarni pasaytirish va sifatni oshirishga qaratish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon miqyosida bozorlarning shakllanishi murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, milliy xo'jaliklarda narx shakllanishiga bo'lgan ta'siri ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. M. Koren va S. Tenreyro fikricha, "rivojlanayotgan davlatlarda tovar ishlab chiqarishining tarmoqlar bo'yicha zaif diversifikatsiyalashgani ularning narx inqirozi holatiga tushib qolishiga asosiy sabab bo'lib xizmat qiladi" [3]. Bu holat, ayniqsa, ishchi kuchi malakasi pastligi va inson kapitalini jamg'arishdagi muammolar bilan izohlanadi.

A. Kraay va J. Ventura tomonidan olib borilgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, malakasiz ishchi kuchiga ega bo'lgan mamlakatlar, odatda, mehnat sig'imi yuqori, biroq bilim sig'imi past bo'lgan ishlab chiqarish sohasiga ixtisoslashadi. Bu esa jahon bozorida talab elastikligining sustlashuvi muammosini yuzaga keltiradi.

I. Mins tomonidan AQShning 1880–1963 yillardagi eksport narxlari asosida olib borilgan tadqiqotda narx dinamikasining uzoq muddatli tendensiyalari o'rganilgan. Ushbu masalaga D. Jacks, K. O'Rourke va J. Williamsonlar tomonidan ham e'tibor qaratilib, ular 1960–2000 yillar oralig'ida turli davlatlar guruhlari misolida narx shakllanishining o'ziga xos jihatlari tahlil qilganlar [4].

Mahalliy olimlarimizdan B. B. Berkinov, G. G. Nazapova, P. P. Nazapova va A. S. Yusupovlar esa narx shakllanishi jarayonida ekonometrik modellarni qo'llash, shuningdek, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv sharoitida xalqaro bozorda qo'llanilayotgan narx strategiyalari yuzasidan o'z ilmiy qarashlarini bildirganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola metodologiyasi tizimli yondashuvga asoslangan bo'lib, ilmiy tadqiqot jarayonida kuzatish, ma'lumotlarni guruhlash va ularga statistik ishlov berish, solishtirma tahlil hamda mavjud tendensiyalarni baholash usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro raqobatning keskinlashuvi natijasida narxlarning pasayishi va milliy xo'jaliklarda inflyatsiya sur'atining pasayishi holati ko'plab mutaxassislar tomonidan o'rganilgan va quyidagi savol muhokama qilinmoqda: globallashuv natijasida raqobatning keskinlashuvi narxlar shakllanishi va inflyatsiya sur'atining pasayishida ichki omillar ta'sirini qanchalik darajada kamaytiradi? Ushbu savolga O'zbekiston Respublikasi misolida javob topish maqsadida quyida muammoga oid ilmiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi va globallashuv jarayoniga ko'proq tortilgan ayrim tovar va xizmatlar kesimida tahlil olib boriladi.

Jahon tajribasida globallashuvning milliy xo'jaliklarga ta'siri o'rganilganda, so'nggi 50 yil mobaynida ochiq iqtisodiyotning afzalliklari to'g'risida ilmiy maqolalarda ko'p yozilmoqda. Bunda ochiq iqtisodiyot orqali milliy xo'jalikning iqtisodiy o'sish sur'atlarining yuqori darajada bo'lishi va

jahon bozori hisobidan daromad olish imkoniyatining ortishiga ko'proq urg'u berilgan. Proteksionistik chora-tadbirlar esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshlik darajasi va iqtisodiy o'sish sur'atlarini pasaytirib yuboradi, deb ta'kidlanadi. Mutaxassislar Chili, Gonkong, Malayziya va Singapurning past darajadagi import tariflariga ega bo'lgan holda tayyor sanoat mahsulotlari eksporyoriga aylangani, Janubiy Koreya, Tayvan va Xitoy kabi davlatlarda esa import tariflarining uzluksiz ravishda pasayib borayotganini qayd etmoqdalar. Ushbu fikrdan xulosa shuki, tashqi savdo siyosati har qanday mamlakatda iqtisodiyotni globallashtirish jarayoniga tortishda boshqaruvchi mexanizm vazifasini bajaradi.

Tashqi savdo nazariyasida import tariflarining mamlakat aholisi iqtisodiy farovonligiga ta'sirini baholash uchun tariflarni joriy etishdan kelib chiqadigan effektlar to'rtta tarkibiy qismga bo'linadi:

- ishlab chiqarish qarorlarini qabul qilishda iste'mol disproporsiyasi tufayli yuzaga keladigan yo'qotishlar;
- mamlakatlar o'rtasida foydani taqsimlanishidan kelib chiqadigan foyda va zararlar;
- tashqi savdo shart-sharoitining yaxshilanishidan kelib chiqadigan foyda;
- firmalarning miqyos o'zgarishidan kelib chiqadigan foyda va zararlar.

Ushbu tadqiqotning maqsadi globallashtirish jarayonining narx shakllanishiga ta'sirini o'rganish bo'lganligi sababli biz yuqorida tilga olingan to'rtta effektdan oxirgisiga e'tibor qaratamiz.

1988-yili D. Rodrik o'zining "Nomukammal raqobat, iqtisodiyot miqyosi va rivojlanayotgan davlatlarda tashqi savdo siyosati" nomli tadqiqotida tashqi savdo sharoitidagi o'zgarishlarning mamlakat aholisi turmush farovonligiga ta'sirini o'rgangan. Uning fikricha, birinchi o'zgarish – tarmoqlar o'rtasida bandlik darajasida ish haqi disproporsiyasi tufayli yuzaga keladigan holatlardir. Agarda himoya choralari natijasida tarmoqda yuqori ish haqi bilan bandlik darajasi ortsa, bu mamlakatning umumiy farovonligi oshganligini anglatadi. Ushbu fikr 1988-yili L. Kas va L. Samersning "Tarmoqlararo ish haqidagi farq strategik savdo siyosatini qo'llash bilan tenglashtirilishi mumkinmi?" va "Tarmoq rentasi: isboti va qo'llanilishi" nomli tadqiqotlarida asoslangan. Ular ish haqi disproporsiyasini bartaraf etishda import bojlaridan foydalanish samaradorligini ko'rsatib berganlar.

Ikkinchi o'zgarish – import tariflarining qo'llanilishi natijasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimentidagi o'zgarishlardir. Agarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar import tovarlariga analog bo'lmasa, mamlakat katta foyda ko'radi (agar ishlab chiqarish xarajatlari xorijiy tovarlarga nisbatan past bo'lsa); aksincha, agar tovar import analogiga ega bo'lsa, olinadigan foyda uncha katta bo'lmaydi. Ushbu fikr R. Finstra tomonidan 1988-yilda "Xilma-xil tovarlar savdosidan olinadigan foyda" va 1994-yilda P. Romer tomonidan "Yangi tovarlar, eski nazariya va savdo cheklovlarining turmush farovonligiga ta'siri" nomli maqolalarda asoslangan. Ular tarmoqlar bo'yicha import tariflarini tahlil qilib, import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarish mavjud bo'lgan tovarlar farovonlikka kam ta'sir ko'rsatishini, analogi mavjud bo'lmagan tovarlar esa katta foyda berishini aniqlaganlar.

Hukumat tomonidan import tariflarini joriy qilishga bir necha sabablar mavjud. Tadqiqotchilar bu sabablarni quyidagicha izohlaydilar. Birinchidan, hukumat tashqi monopsoniya kuchidan foydalanish orqali tashqi savdo shart-sharoitlarini yaxshilash maqsadida yuqori import bojlarini joriy etadi. Nazariy jihatdan, agar mamlakat ma'lum bir tovar bo'yicha dunyo importining katta qismini tashkil etsa, import boji narxlarni pasaytirishga olib keladi. Bu esa savdo shartlarini mamlakat foydasiga o'zgartiradi. Biroq O'zbekiston Respublikasining ichki bozori tovar sig'imi bo'yicha dunyo miqyosida yetarlicha katta emasligi sababli, u monopsoniya kuchidan foydalana olmaydi. Shuning uchun bu asos O'zbekiston sharoitida dolzarb emas.

Turli darajadagi import tariflarini qo'llashga yana bir sabab – "yangi yaratilayotgan tarmoqlarni himoya qilish" zarurati hisoblanadi. Bu nazariyaga ko'ra, yangi tarmoqlar dastlab tashqi raqobatga bardosh bera olmaydi, ammo ma'lum vaqt o'tgach, mustahkamlanadi. Biroq ayrim olimlar bu fikrni bahsli deb hisoblaydilar. Masalan, ba'zilar import tariflari nomukammal raqobat muammolarini har doim ham bartaraf eta olmaydi, deb hisoblaydi. Ular bunga misol sifatida texnik nou-xauga investitsiya kiritgan korxonalar innovatsiyasini raqobatchilar ko'chirib olib, arzonroq narxda bozorga taklif qilishini keltiradilar. Bu esa birinchi innovator-firmaga investitsiya xarajatlarini qoplashga imkon bermaydi. Biroq bu fikr intellektual mulk huquqini himoya qiluvchi qonunchilik mavjud bo'lgan sharoitda doim ham to'g'ri emas. Chunki bunday qonunchilik texnik nou-xau elementlarini tezda ko'chirib olish

va bozorga chiqarishni sezilarli darajada murakkablashtiradi.

O'zbekiston Respublikasida yangi tarmoqlarni himoya qilish maqsadida import tariflaridan foydalanilmoqda. Biroq ayrim tovar guruhlari bo'yicha tarif ustamalari muhim ahamiyatga ega bo'lsa, boshqa guruhlar bo'yicha notarif to'siqlar ko'proq qo'llanilmoqda.

1 jadval: O'zbekiston Respublikasi XSST bo'yicha import tarkibi (yanvar–iyun holatiga)

<i>XSST tarkibi</i>	<i>Mln. AQSH dollari</i>		<i>O'sish sur'ati, % da</i>		<i>Umumiy hajmga nisbatan, % da</i>	
	<i>2023 y.</i>	<i>2024 y.</i>	<i>2023 y.</i>	<i>2024 y.</i>	<i>2023 y.</i>	<i>2024 y.</i>
Jami import	17 030,5	18 835,5	117,0	110,6	100,0	100,0
shu jumladan:						
Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar	1 705,9	1 717,6	108,9	100,7	10,0	9,1
Ichimliklar va tamaki	81,9	114,1	141,4	139,4	0,5	0,6
Nooziq-ovqat xomashyo, yoqilg'idan tashqari	577,9	474,3	98,9	82,1	3,4	2,5
Mineral yoqilg'i, yog'lash moylari va shunga o'xshash materiallar	1 279,5	2 121,4	172,9	165,8	7,5	11,3
Hayvon va o'simliklar moylari (yog'lari), yog'lar va mumlar	213,4	163,8	143,9	76,8	1,3	0,9
Kimyoviy vositalar va boshqa tayifalarga kiritilmagan shunga o'xshash mahsulotlar	2 271,9	2 295,3	110,2	101,0	13,3	12,2
Sanoat tovarlari	2 781,5	2 840,8	101,7	102,1	16,3	15,1
Mshinalar va transport asbob-uskunolari	6 432,3	6 793,6	129,8	105,6	37,8	36,1
Turli xil tayyor buyumlar	631,9	678,6	106,5	107,4	3,7	3,6
Boshqa tovarlar	38,9	43,2	252,7	111,2	0,2	0,2
Xizmatlar	1 015,6	1 592,7	92,6	156,8	6,0	8,5

Import o'rmini bosuvchi ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirishni xalqaro raqobat nuqtai nazari-dangina tanqid qilish noto'g'ri. O'zbekiston Respublikasi sharoitida bunday ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Bunga quyidagi omillar sabab bo'ladi:

- O'zbekiston Respublikasining geografik jihatdan anklav holatda joylashuvi va transport izolyatsi-

yasi xavfi mavjudligi;

- aholining katta qismi mehnatga layoqatli bo'lgani va ularni ish bilan ta'minlash zarurati;
- mamlakatda sanoat ishlab chiqarish uchun zarur tabiiy boyliklarning mavjudligi, ularni qayta ishlash orqali yuqori daromadli tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati.

Ba'zi fikrlarga ko'ra, tariflar o'rniga ishlab chiqarish xarajatlarini qoplash uchun subsidiya ajratish ma'qul. Chunki subsidiya jahon bozori va ichki bozor narxlari o'rtasidagi disproporsiyalarni kamaytiradi. Biroq subsidiya ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli ba'zi tadqiqotchilar daromadni oshirish uchun tariflar o'rniga soliqlardan foydalanishni taklif etadilar. Soliq stavkalari import bojiga nisbatan tanlov erkinligini kamroq buzadi. Ayniqsa, qo'shilgan qiymat solig'i yoki iste'mol solig'i davlat daromadlarini oshirishga ijobiy hissa qo'shadi. Mitra 1992-yilda quyidagicha ta'kidlagan: ichki soliqlar har qanday iqtisodiyotda majburiy hisoblanadi va ularning stavkasi juda yuqori bo'lishi mumkin emas, chunki yuqori soliq darajasi iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida import tarkibining yillar bo'yicha o'zgarish dinamikasi asosida "import xilma-xilligi" va "raqobat kuchayishi" effektlari tahlil qilinib, globallashuvning milliy iqtisodiyotga ta'siri o'rganiladi.

O'zbekiston Respublikasida importning tarkibi rasmiy statistik ma'lumotlarda 10 ta tovar guruhi va xizmatlar bo'yicha tavsiflanadi (1-jadval). O'tgan yillar davomida importning tovar tarkibida ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlarni "importning tovar tarkibini optimallashtirish" deb atash mumkin. Mamlakat sanoat ishlab chiqarishi uchun zarur bo'lgan, mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilmaydigan asbob-uskunalar, ya'ni investitsion tovarlar va xom ashyo mahsulotlari importi hajmi ortdi. Aksincha, mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan mahsulotlar importi hajmi qisqardi. Import tarkibida mashina va asbob-uskunalar, shuningdek, kimyoviy vositalar ulushining ortib borayotgani kuzatilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotining import kvotasi so'nggi yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, bu borada keskin o'zgarish qayd etilmayapti. Buning sababi — hukumat tomonidan markazlashtirilgan mablag'lar hisobiga investitsion tovarlar importi davlat tomonidan moliyalashtirib berilayotganidir (1-jadval).

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda tovarlar importi dinamikasi tahliliga asosan, 2024-yil yanvar–iyun oylarida import qilingan tovarlar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1 227,9 million AQSh dollariga oshib, 17 242,8 million AQSh dollarini tashkil etdi. Xizmatlar importi esa 1 592,7 million AQSh dollariga yetdi. Ushbu holat A. Krugerning fikrlariga mos ravishda O'zbekistonning xalqaro savdodagi ishtiroki va uning iqtisodiy taraqqiyotga ta'siri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, nou-xau va texnologiyalar transferining kuchayishi hamda tashqi savdo siyosatining iqtisodiy o'sishga yo'naltirilgan tarkibiy o'zgarishlar va chora-tadbirlar bilan qo'llab-quvvatlanayotganini tasdiqlaydi.

Alohida e'tiborga loyiq jihatlardan biri — bu tovar va xizmatlar importining geografik taqsimoti hisoblanadi.

1-rasm: MDH va boshqa davlatlarga tovar va xizmatlar importi hajmlari dinamikasi (yanvar-iyun, mln. AQSh dollari, ulushi, % da)

2024-yil yanvar–iyun natijalariga ko‘ra, MDH mamlakatlaridan import ulushi 36,2 % ni tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 2,3 % ga oshdi.

Uzoq xorij mamlakatlari ichida esa 35 ta davlat asosiy o‘rinni egallaydi. Biroq MDH davlatlaridan farqli o‘laroq, uzoq xorij davlatlarining O‘zbekiston importidagi ulushida barqarorlik kuzatilmaydi. Faqat ayrim davlatlar bo‘yicha nisbatan barqarorlik mavjud. Buning sabablarini quyidagicha izohlash mumkin.

Birinchidan, O‘zbekiston importida barqaror ulushga ega davlatlar, odatda, bevosita xorijiy investitsiyalar ishtirokida tashkil etilgan korxonalariga mahsulot yetkazib beruvchi mamlakatlar hisoblanadi.

Ikkinchidan, ayrim yillarda O‘zbekiston importida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar asosan bir martalik investitsion loyihalar doirasida mashina va asbob-uskunalar yetkazib bergan yoki ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilishi bilan bog‘liq holda ta‘minotchi sifatida qatnashgan hollarda kuzatilgan.

Umuman olganda, O‘zbekiston Respublikasining tovar va xizmatlar importi qiymat nuqtai nazaridan 35 dan ortiq xorijiy mamlakatlarga to‘g‘ri keladi, chunki qolgan davlatlarning ulushi juda kichik miqdorda ifodalanadi.

2-rasm: Respublika importida asosiy hamkor davlatlarning ulushi (2024-yil yanvar-iyun, ulushi % da)

2024-yil yanvar–iyun oylarida O‘zbekiston Respublikasi 160 ta davlatdan tovar va xizmatlar importini amalga oshirdi. Yetti yirik hamkor davlat (Xitoy, Rossiya, Qozog‘iston, Koreya Respublikasi, Turkiya, Turkmaniston va Germaniya) jami importning uchdan ikki qismini tashkil etdi.

Shu o‘rinda qayd etish joizki, ichki bozorda import hajmi kichik foizlarda aks ettirilsa-da, mamlakatimizda import hajmi sezilarli darajada katta. Biroq xorijiy kompaniya va firmalarning ichki bozorga kirish usullari bevosita emas, balki bilvosita – investitsiyalar va yangi zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish orqali ishlab chiqarishni tashkil etish shaklida amalga oshirilmoqda.

Global iqtisodiyotda milliy xo‘jaliklar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikning kuchayib borishi korxonalar o‘rtasida hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish va rivojlantirishga qulay sharoit yaratmoqda. Shu bilan birga, bir mamlakatdagi ishlab chiqarishning barqarorligi va narxlar darajasi hamkor mamlakatdagi iqtisodiy sikllarga bog‘lab qo‘yilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida investitsion talabga yo‘naltirilgan tarmoqlarda ham ushbu holat kuzatilmoqda. Narxlar darajasining o‘zgaruvchanligi ishlab chiqarish hajmining kichikligi, ya‘ni miqyos samarasining yo‘qligi bilan bog‘liq. Bu esa xorijiy butlovchi qismlar va detallarga qaramlikni kamaytirish, shuningdek, mahalliyashtirish darajasini oshirish orqali barqarorlikka erishish mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Bevosita xorijiy investitsiyalar kiritilgan tarmoqlarda nafaqat asosiy fondlar yangilanmoqda, balki mahsulot differensiallashuvi kuchayishi evaziga raqobat ham kuchaymoqda. Raqobatning kuchayishi esa narxlarning barqarorlashishiga, ayrim hollarda esa pasayishiga olib kelmoqda. Bu holat milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va iste'molni rag'batlantirishga kuchli turtki bermoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi jarayonida narxlarning pasayishi, ishlab chiqarishning rivojlanishi hamda tarmoqda korxonalar jamlanishi effekti hisobiga tovar va xizmatlar importining jadallashuvi va iste'molning kuchayishi kuzatilgan. Ushbu jarayon, xususan, uyali aloqa xizmati, aholini transport bilan ta'minlash, sovg'ich va sharbatli ichimliklar, shuningdek, spirtli ichimliklar ishlab chiqarish kabi tarmoqlarda ro'y bergan.

Shuningdek, tikuvchilik, to'qimachilik, oyoq kiyim va dori-darmon ishlab chiqarish sohalarida ham jamlanish effekti va raqobatning keskinlashuvi yuzaga kelgan. Biroq bu tarmoqlarda narxlarning pasayishi qayd etilmagan. Qolgan tarmoqlarda esa monopol yoki monopsoniya holatlari kuzatilgan bo'lib, narxlarni belgilash amaliyotida davlat boshqaruvining kuchli ta'siri mavjudligi aniqlangan.

Aholining xarid qobiliyatini oshirish, tovar va xizmatlar narxining doimo ham asoslanmagan tarzda oshib borishining salbiy oqibatlarini yumshatish, oxir-oqibatda aholining turmush darajasini qo'llab-quvvatlab turish uchun davlat tomonidan narxlar ustidan tartibga soluvchilik funksiyasi zarur hisoblanadi. Bu esa daromadlar tarkibida ish haqi ulushining nisbatan oshib borishi va uning bevosita ko'payishiga yo'naltirilgan chora-tadbirlar bilan qo'llab-quvvatlanishi lozimligini ko'rsatadi.

Moslashuvchan narx strategiyalaridan foydalanish, shuningdek, narx shakllanishiga yakka tartibdagi yondashuvni amalga oshirish ustuvor yo'nalish bo'lishi zarur. Bozor munosabatlari sharoitida raqobat hamda narx-navoning talab va taklif asosida shakllanishi iqtisodiyot taraqqiyotiga doimiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 2022-01-29, 06/22/60/0082-son.
2. Rasulov T., Sharipov Q. Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini baholash omillari va ko'rsatkichlari tahlili. Ilm-fan va innovatsion rivojlanish, 2020, № 4, 38-bet.
3. Koren M., Tenreyro S. Volatility and Development. 2007. Quarterly Journal of Economics, 122(1): 243–287. www.nber.org
4. Jacks S. D., O'Rourke H. K., Williamson G. J. Table 1. Comparative terms of trade volatility by region 1960–2000. Commodity price volatility and world market integration since 1870. February 2009. www.nber.org
5. Levinsohn J. (1993). "Testing the Imports-as-Market-Discipline Hypothesis." Journal of International Economics, August, 35(1/2): 1–22.
6. Kruger A. (1998). "Why Trade Liberalization is Good for Growth." The Economic Journal, Vol. 108, pp. 1513–1522.
7. Kraay A., Ventura J. Comparative Advantage and the Cross Section of Business Cycles. 2007. Journal of European Economic Association, 5(6): 1300–1333. www.nber.org
8. Mintz I. (1967). Cyclical Fluctuations in the Export of USA Since 1879. New York: National Bureau of Economic Research. www.nber.org
9. Berkinov B. B. Ekonometrika: o'quv qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2015, 18–19-betlar.
10. Nazapova G. G., Nazapova P. P., Yusupov A. S. Jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv: tajriba va amaliyot. – T.: TDIU, 2005, 114–125-betlar.
11. O'zbekiston iqtisodiyoti. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining tegishli yillar bo'yicha yillik ma'lumotlari. www.stat.uz
12. Бабабекова Г. Б. (2022). Роль и значение цифровой экономики в дальнейшем совершенствовании налогового администрирования. Экономика и социум, (3-1 (94)), 205–211.
13. Бабабекова Г. Б. (2022). Теоретическая сущность формирования цены как экономическая категория. Экономика и социум, (3-2 (94)), 444–448.
14. Бахтиёрв У. К. (2024). Приоритетные направления повышения налогового потенциала в условиях перехода к «зеленой» экономике. Экономика и социум, (12-1 (127)), 684–689.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100